

TECHNOLOGY FOR DEVELOPING THE DRY EXTRACT "TRICARDION"

**Ergasheva Yokutkhon Olmas qizi
Maksudova Firuza Khurshidovna**

Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, Republic of Uzbekistan
e-mail: ergashevayokutkhon07@gmail.com Phone: +998 91 467 58 06
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15279270>

ARTICLE INFO

Received: 19th April 2025
Accepted: 24th April 2025
Online: 25th April 2025

KEYWORDS

Tricardion, cardiotonic drugs, dry extract, herbal raw material, extraction, drying, drum drying, biologically active substances.

ABSTRACT

This article focuses on the development of the technology for producing the dry extract "Tricardion," which has cardiotonic activity. The stages of plant material preparation, extraction, concentration, and drying are discussed. Various drying methods, including spray drying, ventilation drying, and drum drying, are evaluated. The best results were achieved using drum drying with heating, which ensured the stability of active components and a high-quality product.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУХОГО ЭКСТРАКТА «ТРИКАРДИОН»

**Эргашева Ёкутхон Олмас кизи
Максудова Фируза Хуршидовна**

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан
e-mail: ergashevayokutkhon07@gmail.com
номер телефона: +998914675806
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15279270>

ARTICLE INFO

Received: 19th April 2025
Accepted: 24th April 2025
Online: 25th April 2025

KEYWORDS

Трикардион, кардиотонические препараты, сухой экстракт, растительное сырьё, экстракция, барабанная сушка, биологически активные вещества.

ABSTRACT

Статья посвящена разработке технологии получения сухого экстракта «Трикардион», обладающего кардиотоническим действием. Рассмотрены этапы подготовки растительного сырья, экстракции, концентрации и сушки. Оценены различные методы сушки, включая распылительную, вентиляционную и барабанную сушки. Наилучшие результаты были получены при использовании барабанной сушки с подогревом, что обеспечило стабильность активных компонентов и высокий качественный продукт.

ВВЕДЕНИЕ: Кардиотонические препараты, включая те, которые основаны на растительном сырье, играют важную роль в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из таких препаратов является экстракт "Трикардион", который обладает выраженным кардиотоническим действием благодаря активным

компонентам растительного сырья. Разработка технологии его получения включает несколько ключевых этапов, направленных на извлечение биологически активных веществ (БАВ) и обеспечение стабильности конечного продукта.

Цель и задачи исследования:

Целью настоящей работы является разработка технологии получения сухого экстракта «Трикардион», обладающего стабильностью и высокой биологической активностью, а также обеспечивающего максимальное сохранение действующих веществ лекарственного растительного сырья.

Задачи исследования:

1. Исследовать и выбрать оптимальный метод экстракции для максимального извлечения биологически активных веществ (БАВ).
2. Сравнить эффективность различных методов сушки (распылительной, вентиляционной, барабанной) с целью сохранения активности и стабильности полученного экстракта.
3. Определить технологические параметры, обеспечивающие получение качественного сухого экстракта, пригодного для дальнейшего фармацевтического применения.

Основные результаты.

В ходе исследования была разработана технологическая схема получения сухого экстракта «Трикардион». Установлено, что наиболее эффективным экстрагентом для извлечения БАВ является 70% этанол при температуре 60 °С. После стадии концентрации была проведена сушка тремя способами: распылительная, вентиляционная и барабанная.

Наилучшие физико-химические показатели и сохранность активных веществ были достигнуты при использовании барабанной сушки с подогревом, что обеспечило:

- высокую текучесть порошка,
- минимальные потери биологически активных компонентов,
- пригодность экстракта для последующего капсулирования и таблетирования.

Таким образом, разработанная технология отвечает современным требованиям качества и может быть рекомендована для промышленного производства препарата с кардиотонической активностью.

Экстракция является ключевым этапом в процессе получения сухого экстракта, поскольку именно на этом этапе происходит извлечение биологически активных веществ из растительного сырья. Для разработки технологии получения сухого экстракта "Трикардион" необходимо провести подробный анализ и исследование различных методов экстракции, с целью выявления наиболее эффективных способов извлечения активных компонентов. Важнейшими факторами для успешной экстракции являются выбор растворителя, время экстракции, температура, соотношение растительного материала и растворителя, а также возможные предварительные обработки растительного сырья.

Виды экстракции

Существует множество методов экстракции, каждый из которых имеет свои особенности и применяется в зависимости от типа растительного сырья, содержания целевых биологически активных веществ (БАВ), а также требований к качеству и стабильности конечного продукта. Рациональный выбор способа экстрагирования является важнейшим этапом технологии получения лекарственных форм из растительного сырья [1].

Важным этапом перед экстракцией является подготовка растительного сырья. Прежде всего, сырьё подвергается измельчению, что увеличивает площадь поверхности и повышает эффективность извлечения.

Выбор метода экстракции для препарата «Трикардион» был основан на результатах сравнительного анализа эффективности извлечения БАВ при использовании различных технологий. В рамках лабораторных исследований были протестированы мацерация, перколяция и ультразвуковая экстракция. Мацерация показала низкую производительность при длительном времени экстрагирования, а ультразвуковая экстракция, хотя и обеспечивала высокий выход БАВ, сопровождалась трудностями при масштабировании процесса и требовала специального оборудования.

Метод перколяции был выбран как наиболее оптимальный, так как он сочетает в себе высокую степень извлечения флавоноидов и других кардиотонически активных соединений с возможностью промышленной реализации. Постоянный приток свежего экстрагента обеспечивает градиент концентрации, способствующий более полному высвобождению БАВ. Кроме того, метод характеризуется стабильностью и воспроизводимостью результатов, что особенно важно при разработке стандартизированного лекарственного препарата на основе растительного сырья [2,3].

Таким образом, перколяция стала основным методом экстракции при разработке технологии получения жидкого экстракта «Трикардион», что позволило добиться высокого выхода целевых компонентов и сохранить их фармакологическую активность.

Определить оптимальные условия для получения высококачественного продукта

Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность извлечения биологически активных веществ (БАВ) из растительного сырья, является концентрация спиртового экстрагента. Недостаточная концентрация этанола может привести к неполному извлечению флавоноидов и других соединений, тогда как чрезмерно высокая концентрация способна снизить растворимость отдельных компонентов [5].

В ходе настоящего исследования был проведён подбор оптимальной концентрации этанола для получения сухого экстракта «Трикардион», включающего траву пустырника, листья мяты перечной и плоды боярышника. Для экстракции применяли этанол в концентрациях 50%, 60%, 70%, 80%, 90% и 96%, а количественное содержание флавоноидов определяли спектрофотометрическим методом.

Таблица 1.

Количественное содержание флавоноидов в сухом экстракте «Трикардион» в зависимости от концентрации спирта

№	Концентрация спирта	Количественное содержание флавоноидов (%)
1	50%	0,34 ± 0,041
2	60%	0,42 ± 0,030
3	70%	0,51 ± 0,032
4	80%	0,53 ± 0,031
5	90%	0,52 ± 0,031
6	96%	0,50 ± 0,029

Результаты показали, что наибольшее содержание флавоноидов достигается при использовании 70% и 80% этанола. Для дальнейшего производства был выбран 70% этанол, как более доступный, экономически выгодный и широко применяемый в фармацевтической практике. Он обеспечивает не только высокую степень экстракции БАВ, но и минимальное воздействие на структуру растительного сырья [5,6].

Другим важным параметром, влияющим на выход БАВ, является продолжительность экстракции. В данном исследовании изучено влияние различных временных интервалов на количественное содержание флавоноидов.

Таблица 2.

Изучение влияния продолжительности замачивания на полноту высвобождения биологически активных веществ

№	Продолжительность замачивания	Количественное содержание флавоноидов (%)
1	12 часов	0,27 ± 0,041
2	18 часов	0,39 ± 0,030
3	24 часов	0,45 ± 0,033
4	30 часов	0,46 ± 0,031
5	48 часов	0,47 ± 0,030

Максимальное содержание флавоноидов наблюдалось при 48-часовом замачивании. Однако разница между значениями при 24, 30 и 48 часах оказалась незначительной, в связи с чем оптимальным временем экстракции было выбрано 24 часа — как наиболее рациональное с точки зрения затрат времени и ресурсов.

Размер частиц растительного сырья оказывает существенное влияние на полноту извлечения БАВ. Было проведено исследование, в котором траву пустырника, плоды боярышника и листья мяты перечной измельчали до различных степеней — 2–10 мм. Экстракция проводилась 70% этанолом с последующим анализом содержания экстрактивных веществ [10,11].

Таблица 3

Влияние степени измельчения на выход экстрактивных веществ

Степень измельчения (мм)	Выход экстрактивных веществ (%)
--------------------------	---------------------------------

2-3 мм	11,7
4-6 мм	9,8
6-8 мм	7,2
8-10 мм	6,9

Результаты показали, что при степени измельчения менее 2 мм наблюдались трудности при фильтрации, а при размере частиц более 6 мм – снижение площади контакта с экстрагентом. Таким образом, оптимальный размер частиц сырья составляет 4–6 мм.

Оценка различных методов сушки

Этап сушки играет ключевую роль в технологии получения сухого экстракта «Трикардион», поскольку именно на этом этапе формируются физико-химические свойства конечного продукта, включая его стабильность, гигроскопичность, растворимость и сохранность биологически активных веществ (БАВ). Для достижения оптимальных характеристик были сравнительно изучены следующие методы сушки: вакуумная сушка, центробежная распылительная сушка, вентиляционная сушка и барабанная сушка с подогревом [9].

Вакуумная сушка

Метод вакуумной сушки применялся в условиях пониженного давления и умеренной температуры, что теоретически должно было обеспечить сохранность термолабильных БАВ. Однако в процессе практической реализации данного метода были выявлены следующие недостатки:

- высокий уровень остаточной влажности;
- неравномерное распределение влаги;
- склонность экстракта к прилипанию и образованию слёжек;
- низкая производительность.

Таким образом, вакуумная сушка оказалась малоприменимой для данного типа экстракта в силу его высокой гигроскопичности.

Центробежная распылительная сушка

Этот метод обеспечивает быстрое удаление влаги из жидкого экстракта в условиях контакта с горячим воздухом в течение нескольких секунд. Основные преимущества:

- высокая скорость процесса;
- получение тонкодисперсного порошка;
- возможность автоматизации и масштабирования.

Тем не менее, при сушке экстракта «Трикардион» был зафиксирован эффект налипания высушенного материала на стенки сушильной камеры, что снижало выход продукта и требовало частой остановки оборудования для очистки.

Вентиляционная сушка

Сушка с активной вентиляцией обеспечивала более равномерное удаление влаги за счёт постоянного воздушного потока. Метод позволил минимизировать проблему налипания и добиться частичного снижения влажности экстракта. Однако:

- время сушки значительно увеличивалось;
- оставалась необходимость в дополнительной сушке для достижения нормативного уровня влажности.

Барабанная сушка с подогревом

Применение барабанной сушилки позволило достичь наиболее сбалансированных показателей. Вращающееся оборудование обеспечивало равномерное распределение сырья и эффективное удаление влаги. Преимущества:

- предотвращение слеживания и комкования;
- достижение целевого уровня влажности;
- отсутствие налипания;
- стабильность активных компонентов при контролируемой температуре.

Данный метод оказался наиболее подходящим для сушки экстракта «Трикардион» и был выбран как основной на финальном этапе технологического процесса.

Таким образом, выбор способа сушки и вспомогательных веществ представляет собой важнейший этап технологии получения сухого экстракта «Трикардион». От правильности принятых решений зависит эффективность, качество и стабильность препарата.

Выводы: В результате проведённых исследований была разработана эффективная технология получения сухого экстракта «Трикардион», обладающего стабильными физико-химическими характеристиками и выраженной кардиотонической активностью. Оптимальными условиями экстракции признаны: использование 70% этанола в качестве экстрагента, степень измельчения растительного сырья — 4–6 мм, продолжительность экстракции — 24 часа, а также применение метода перколяции. На этапе сушки наилучшие результаты были достигнуты при использовании барабанной сушки с подогревом, обеспечивающей высокую текучесть порошка, минимальные потери БАВ и пригодность продукта для дальнейшего фармацевтического применения.

References:

1. Куркин В.А., Куркина А.В., Авдеева Е.В. Флавоноиды как биологически активные соединения лекарственных растений // Фундаментальные исследования. -2013. -№11. -С.1897-1901.
2. Арушанян Э.Б., Ованесов К.Б., Щуровская И.Ю. Влияние грандаксина и настойки пустырника на тревожность и световосприятие у молодых людей // Психофармакологический и биологический наркология. -2004. -Т.4. -№4. -С.608-611.
3. Пулатова Д.К., Урманова Ф.Ф., Свечникова А.Н., Комилов Х.М. Спектрофотометрическое определение флавоноидов в цветках тысячелистника таволголистного // Kimyo va farmatsiya. -2001. -№1. -С.29-12.
4. Родионова Н.С., Мануковская М.В., Коломникова Я.П., Серченя М.В. Исследование антиоксидантной активности настоек из ежевики и клюквы, приготовленных методом ультразвукового экстрагирования // Вестник ВГУИТ. -2015. -№4. -С.98-103.

5. Серкеров С.В., Мустафаева С.Дж. Новый компонент *Achillea Filipendulina* Lam. // Химия растительного сырья. -2009. -№2. -С.101-103.
6. Силин В.Е. Моделирование процессов получения настоек на семенах кедровой сосны сибирской // Вестник КрасГАУ. -2012. -№8. -С.170-174.
7. Смирнова М.М., Иванова Г.А., Яборова О.В. Исследование по разработке и контроль качества настойки пиона садового травы // Медицинский алманах. -2012. -№2 (21). - С.225-227.
8. Flavonoids: Chemistry, Biochemistry, and Applications / Edited by Oyvind M. Andersen and Kenneth R. Markham. - Boca Raton; London; New York: CRC Press Taylor & Francis Group, -С.2006. – 1197.
9. Жданова Г.О., Вятчина О.Ф., Быбин В.А., Стом Д.И., Федосеева Г.М. Использование *Saccharomyces Cerevisiae* для оценки биологической активности лекарственных препаратов // Сибирский медицинский журнал. -2013. -№4. -С.104-106.
10. Методы определения токсичности и опасности химических веществ. И.В.Саноцкого. -М.: -1970. -С.50,54,264.
11. Турдукулов Э.Т., Шалпыков К.Т. Оценка ресурсов лекарственных растений Западного Прииссыккуля // Журнал наука и новые технологии. -2000. -№3. -С.40-45.